

Інформаційна модель веб-сайту бібліотеки

Глухенька Софія¹, Руслан Кравець²

1. Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Національний університет “Львівська політехніка”, УКРАЇНА, м.Львів, вул.С.Бандери, 12,
E-mail: 1. hluhenka@gmail.com 2. sverov@ridne.net

This article deals with problem of creating information model for library websites. The main task of such model is to simplify creating a web resource.

Ключові слова – веб-сайт, інформаційна модель, бібліотека, меню веб-сайту, розділи веб-сайту.

Одним із важливих напрямків діяльності бібліотеки є створення власного віртуального ресурсу (веб-сайту), який є важливою складовою іміджу бібліотеки в інформаційному просторі.

Створення будь-якого веб-сайту починається із створення інформаційної моделі сайту. На моделі сайту зображено основні елементи, розділи та їх розміщення на сторінках сайту.

Будь-яку веб-сторінку можна оцінити за двома параметрами: зміст та зовнішній вигляд. Проте спочатку треба вирішити, яку інформацію потрібно на ній розмістити. Необхідно детально проаналізувати, скільки і якої інформації треба подати на веб-сторінці. Структура (розділи) сайту повинна відображати діяльність бібліотеки в цілому.

На рисунку 1 зображено інформаційну модель головної сторінки веб-ресурсу бібліотеки. Головне верхнє меню складається із наступних розділів:

- Головна – тут розміщена стрічка новин бібліотеки (виставки, вечори, наукові конференції, семінари).
- Про бібліотеку – складається із таких підрозділів, як «Історія та сьогодення», «Структура», «Статут», «Краєзнавчо-інформаційний центр «Край», та «Бібліотеки-філії».
- Фонд документів в свою чергу теж складається із підрозділів – «Нові надходження» та «Періодичні видання». Даний розділ є найбільш дієвою інформаційною підтримкою для користувачів. Найважливішою складовою цього розділу є електронний каталог – базовий ресурс, що забезпечує багатоаспектний пошук інформації.
- Віртуальні виставки.
- Анонси подій – події що відбудуться.
- Послуги – перелік платних та безоплатних послуг бібліотеки.

Одним із необхідних атрибутів будь-якого сайту є пошук. Тут він розміщений також на верхньому меню. Також згори знаходяться посилання на сторінки бібліотеки в соціальних мережах.

У боковому меню розміщено такі віджети: «Реєстрація та вхід на сайт» – кожен читач бібліотеки може зареєструватися за допомогою заповнення спеціальної форми із вписуванням прізвища, ім'я та по-батькові, номера читачього квитка та адреси електронної пошти (у власному кабінеті читача,

користувач може переглянути список книг які брав та повернуті книги); «Контакти» із номером телефону та електронної пошти; «Чекаємо Вас» – години роботи.

Поряд з власними інформаційними ресурсами на веб-сайті повинні бути посилання до зовнішніх інтернет-ресурсів (урядові портали країни, українські бібліотеки, видавництва і т.д.). Дані посилання розміщені у боковому меню у віджеті «Корисні ресурси». Внизу веб-ресурсу бібліотеки – інформація про розробників, дата оновлення та права інформація.

Рис. 1. Інформаційна модель веб-сайту бібліотеки

Потрібно відразу взяти за правило, що сайт створюється саме для читачів, а не для самих бібліотекарів, тому інтереси користувачів повинні бути, в першу чергу, враховані при виробленні загальної структури та стратегії наповнення віртуального ресурсу. Перед створенням сайту слід провести детальний аналіз інформаційних потреб його потенційних відвідувачів.

Література

1. Шейчук В. Рекомендації щодо створення та наповнення веб-сайту бібліотеки // *ounb.km.ua [Електронний ресурс]*. – Режим доступу: http://www.ounb.km.ua/vidanya/2014/bib_site.pdf,
2. Глухенька С. Інформаційне забезпечення бібліотеки в мережі Інтернет / С. Глухенька, Ю. Серов // *Інформація, комунікація, суспільство (ІКС-2015): матеріали IV Міжнародної наукової конференції ІКС-2015, 20–23 травня 2015 р., Львів-Славське*. – Львів: Видавництво НУ „Львівська політехніка”, 2015.– С.68-69.
3. Korzh Roman. *The cataloging of virtual communities of educational thematic.* / Roman Korzh, Andriy Peleschshyn, Yuriy Syerov, & Solomia Fedushko // *Webology, Volume 11, Number 1, Article 117, June, 2014*. – Available at: <http://www.webology.org/2014/v11n1/a117.pdf>.
4. Fedushko S. *Development of a software for computer-linguistic verification of socio-demographic profile of web-community member* / S. Fedushko // *Webology, 11 (2), Art. 126*.